

RA'NODOSHLAR OILASIGA MANSUB MALINA O'SIMLIGINING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI

¹Choriyeva Xonzoda, ²Bo'riyeva Maxsuma

^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Biologiya ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14210325>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ra'nodoshlar oilasiga Malina o'simligining tuzilishi va tibbiyotda ishlatilishi haqida ma'lumotlar berilgan. Bu oilaning 100 ga yaqin turkumi (3000 dan ortiq turi) bor. Butun yer sharida tarqalgan. Asosan, Shimoliy yarim sharning mo'tadil va subtropik hududlarida tarqalgan. O'zbekistonda 38 turkumga mansub 266 turi usadi.

Kalit so'zlar: aktinamorf, rubus indaens, ellagik kislota, malina, mo'tadil, dorivorlik xususiyati.

Аннотация. В этой статье представлена информация о строении и применении в медицине растения малина семейства родственных. Это семейство насчитывает около 100 родов (более 3000 видов). Распространены по всему земному шару. Распространен в основном в умеренных и субтропических районах Северного полушария. В Узбекистане произрастает 266 видов из 38 родов.

Ключевые слова: актинаморф, rubus indaens, эллаговая кислота, малина, умеренный, лечебное свойство.

Abstract. This article provides information about the structure and medical use of the raspberry plant in the family of Raynodoshs. The family has about 100 genera (more than 3,000 species). Spread throughout the globe. It is mainly distributed in temperate and subtropical regions of the northern hemisphere. In Uzbekistan, 266 species of 38 species belong to the usadi.

Keywords: actinamorph, rubus indaens, ellagic acid, raspberry, mildew, medicinal property.

Kirish

Ra'nodoshlar oilasiga Shimoliy yarimsharlarning mo'tadil iqlimli mintaqalarda o'sadigan 3000 ga yaqin turdagi daraxt, buta va ko'p yillik o'tlar kiradi. Barglari murakkab, patsimon yon bargchali, guli aktinamorf (to'g'ri). O'zbekistonda mazkur oilachaning bir necha turlari o'sadi, tabiiy holda maymunjon turkumining 2 ta turi va qulupnay turkumining 1 ta turi, tabiatda namatakning 10 dan ortiq turi o'sadi. Ra'nodoshlar oilasiga tegishli o'simliklar respublikamizda madaniy holda ham ko'p tarqalgan. Ularga o'rik, shaftoli, gilos, olxo'ri, qulupnay, malina kabilar kiradi va ular xalq xo'jaligida kata ahamiyatga ega. Oila vakillaridan ikkita (O'rta Osiyo noki va Olga sorbariyasi) O'zbekiston Respublikasining “ Qizil kitob” iga kiritilgan.

Malina – Rubus idaens L. – Rosaceane ra'noguldoshlar oilasiga mansub chala buta rezavor meva va dorivor o'simlik sifatida ko'p ekiladi. Ildizi ko'p yillik , o'q ildiz tizim. Bargi tuxumsimon, yuqori tomoni tuksiz, pastki tomoni esa tukli. Qo'shimcha barglari ipsimon shaklga ega. Gullari ko'rimsiz,yashil-oq rangli qalqonsimon ro'vakka to'plangan. Gulkosachasi bittali. Mevasi qizil rangli danakli, murakkab ho'l meva. Iyun- iyul oylarida gullaydi. Mevasi iyul-avgustda pishadi.

Malina mevalari 85% suvdan iborat. Malinaning qolgan tarkibi boy va xilma-xildir, shuning uchun berry kasalliklarga qarshi kurashish va qarish uchun foydalidir.Tarkibi 100 gr. malinaning kunlik qiymatiga nisbatan foizlari quyida keltirilgan.Vitaminlar: C - 44%;K - 10%;B9 - 5%;E - 4%;B6 - 3%.

Mineral moddalar:marganets - 34%;magniy - 5%;temir - 4%;mis - 4%;rux - 3%.1

Malinali quduqlarda 22% yog 'kislotalari mavjud. Malinaning kaloriya tarkibi 100 g uchun 52 kkal.

Malina o'simligi dorivorlik xususiyati bilan mashhur bo'lib yallig'lanishga qarshi, immun tizimini mustahkamlash, ayollar salomatligida, hazm qilish tizimida foydalaniladi. C vitamini va magnezium qon va limfa tomirlarini xolesterin plakatlaridan tozalaydi, yurak mushaklarini kuchaytiradi, arterial gipertenziyada yordam beradi va organizmni toksinlardan tozalaydi. Yurak-qon tomir tizimining sog'lig'ini malinadan antosiyaninlar qo'llab-quvvatlaydi. Kuniga atigi 0,2 mg antosiyanin iste'mol qilish postmenopozal ayollarda yurak xastaligi xavfini kamaytiradi. Malinaning foydali xususiyatlari menopauzadan osongina omon qolishga yordam beradi. Malinani iste'mol qilish tarkibidagi fotonutriyentlar tufayli xotirani yaxshilaydi. Malinali bulonlarni antiseptik ta'siri tufayli shamollash paytida tomoq og'rig'i yumshatadi va yumshatiladi. Agentning ekspektoran ta'siri balg'amni bronxdan olib tashlaydi va ularni balg'amdan tozalaydi. Malinaning tarkibidagi tabiiy shakarlar qondagi shakar va insulin darajasini oshirmaydi, bu esa oshqozon osti bezi ishini osonlashtiradi. Malinadan olingan fitontsidlar insulin qarshiligiga qarshi kurashishda va qondagi shakar muvozanatini saqlashda yordam beradi. Ya'ni, malinani iste'mol qilish semirish va 2-toifa diabetga chalingan odamlarga foydali ta'sir ko'rsatadi. A, E vitaminlari terining holatini yumshatadi va yaxshilaydi. Suv va mevali kislotalar uni namlik bilan to'ydiradi, terining elastikligini saqlaydi, ajinlar silliq bo'ladi va sog'lom rang beradi.

1-rasm. Malina mevasining pishgan holati

Malinali urug 'yog'i, rezavorlar va barg infuziyalarini ichki va terini parvarish qilish kosmetikasida qo'shimcha moddalar sifatida ishlatish tavsiya etiladi. Malinadan olingan magniy va kremniy sochlarning sifatini yaxshilaydi va sochlarning tez o'sishiga yordam beradi.

Qurutilgan mevasi - (damlama)dori sifatida, sharbati – suyuq dori ta'mini yaxshilashda ishlatiladi. Immun tizimini – mustahkamlashda malina vitaminlari va mineral moddalarga boyligi bilan immune tizimini kuchaytiradi. Malina ko'pincha ayollarga xos kasalliklar, masalan, menstratsiya davridagi noqulayliklarni kamaytirish uchun tavsiya etiladi. Malina o'simligining tarkibida ko'p miqdorda tola bor bo'lib oshqozon-ichak faoliyatini yaxshilaydi. Malinaning tarkibida yallig'lanishni kamaytiruvchi ellagik kislota bilan boy va turli kasalliklar xavfini

pasaytiradi. Malinani iste'mol qilishimizdan oldin shaxsiy allergic reaksiyalarni inobatga olish muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘.Ahmedov , S. Ergashev, A. Abzalov, M. Yulchiyev, S.Azimboyev. “Dorivor o‘simliklarni yetishtirish texnologiyasi”
2. A.A.Matkarimov, T.X.Mahkamov, M.M.Mahmudova, X.Ya.Azizov, G.B.Vaisova. “Botanika”
3. O‘.Pratov, A.S.To‘xtayev, F.O‘.Azimova, I.J.Saparboyev, M.T.Umaraliyeva. “Biologiya”